

KOGNITIV TILSHUNOSLIK: DEYKTIK BIRLIKLAR VA UNGA BO'LGAN TURLICHA YONDASHUVLAR

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14977862>

Matkarimova Ashurxon Ismoilovna

Andijon davlat chet tillari instituti dotsenti

Tadjikova Ba'qtigul Sharipovna

Qirg'iziston respublikasi, Osh davlat universiteti dotsenti

Annotatsiya

Ushbu maqolada deyktik birlik nima ekanligi, tilshunoslikda deyktik birliklarning o'rnini hamda turli tizimli tillarda deyktik birliklarning ahamiyati, kognitiv tilshunoslikning deyktik birliklar bilan uzviy bog'liqligi hamda ularning xususiyatlari haqida keng yoritilib berilgan.

Kalit so'zlar

Lingvistika, deyktik va deyksis birliklar hamda ularning xususiyatlari, kognitiv tilshunoslik.

Annotation

This article is devoted to what a deictic unit is in detail, the role of deictic units in linguistics and the importance of deictic units in different systematic languages, the integral relationship of cognitive linguistics with deictic units and their characteristics.

Keywords

Linguistics, deictic and deixis units and their features, cognitive linguistics.

Hozirgi vaqtda dunyo ilmida ijtimoiy antropologiya, jamiyatdagi insonning o'rnini o'rganish va buning markaziga insonni qo'yishga katta e'tibor qaratilmoqda. Filologik fanlarni o'rganish va o'rgatishning xorij namunalari ham ayni yo'nalishda ekanligi bilan ajralib turadi. Biz ham mazkur jihatga alohida ahamiyat qaratishimiz lozim. Tilshunoslikning ijtimoiy hayot bilan bog'lanishida ham bu sohalarining o'ziga xosligidan tashqari sotsial, xususan, madaniy antropologiya bilan yaqinlashib boradi. Dunyo filologiya ilmi ham aynan mana shunday yo'nalishlarda bormoqda.

Bugungi kunda tilshunoslikning ko'pgina yo'nalishlarini o'rganish va tadqiq etish uchun barcha imkoniyatlar yaratilgan. Shu o'rinda Prezidentimizning

“Yoshlarimizning mustaqil fikrlaydigan, yuksak va ma`naviy salohiyatiga ega bo`lib, dunyo miqyosida o`z tengdoshlariga hech qaysi sohada bo`sh kelmaydigan insonlar bolib kamol topishi, baxtli bo`lishi uchun davlatimiz va jamiyatimizning bor kuch va imkoniyatlari safarbar etilmoqda”, - nutqini keltirib o`tmoqchimiz. Darhaqiqat, har qanday sohada yuksalish, ilmiy-tadqiqot ish olib boorish, ya`ni yangilik kiritish uchun barcha shart-sharoitlar keng yaratilib berilgan [1.14].

Hozirgi davr tilshunosligidagi eng dolzarb yo`nalishlar qatorida sotsiologiya, kognitiv tilshunoslik, psixologiya, lingvokulturologiya, paralingvistik, etnolingvistik, antropologiya kabilarni ko`rsatish mumkin.

Bizga ma`lumki, deysis hodisasi hozirgi kunga qadar butun dunyoda keng miqyosda o`rganilayotgan muammolardan biri hisoblanadi. Bu borada ingliz, rus, nemis va boshqa tilshunos olimlar yetakchilik qilmoqdalar.

Deyksis hodisasi XX asrning II yarmidan boshlab jahon tilshunosligida tilning barcha sathlari doirasida amal qiluvchi universal kategoriya sifatida o`rganila boshlandi.

Deyksis - (grekcha “deixis”) ko`rsatish, gapirayotgan shaxsga yoki gapirilayotgan paytiga u yoki bu munosabatda bo`lgan predmet, voqea-hodisa, shaxslarni ko`rsatish funksiyasi, vazifasi hamda ma`nosini ifodalaydi.

Hozirgi vaqtda deysisni lingvistik tushuncha ekanligi masalalari bo`yicha turli fikrlar mavjud. Deyksis til birliklarining kontekst, nutq vaziyati bilan bog`liq pragmatik jihatini o`rganishga e`tibor kuchaygach, deysis muammosi pragmatikaning asosiy tadqiq obyekt sifatida kun tartibiga qo`yildi. Bu muammoni o`rganishga dastlab nemis tilshunosi K.Brugmann jiddiy e`tibor qaratdi. Uning ishlari keyinchalik K.Byuller tomonidan rivojlantirildi. K.Byuller o`zining “Til nazariyasi” nomli kitobida deysisning mohiyati, turlari, deysis birliklarining vazifasi haqida o`z qarashlarini bayon qildi. Shundan so`ng boshqa ko`plab tilshunoslarning ushbu sohada faoliyat olib borganligi deysis hodisasining tilshunoslikda ahamiyatli va dolzarb masala, hodisa ekanligidan dalolat beradi. Deyksis nazariyasi yuzasidan olib borilgan ilk tadqiqotlar ichida J.Layonz, Ch.Pirs, R.Yakobson, I.A.Sternin, I.V.Shmatova, Yu.D.Aspersyan, Stefen Levinsonlarning ishlari alohida o`rin tutadi.

Deyksisning mohiyati shundaki, hech qanday so`zlashuv jarayonini deysis birliklarsiz tasavvur qilish qiyin, Chunki, so`zlovchi va tinglovchi o`rtasidagi jarayon zamon va makonsiz amalga oshirilmaydi. Bu antologik toifalar mazmuni odam haqidagi tasavvurga egadir. Shuning uchun zamonaviy tilshunoslikda inson omilini til bilan uzviy ravishda o`rganuvchi antroposentrizm¹ prinsipi yetakchi o`rinda turadi.

Nutqiy muloqotda deyktik xususiyatga ega bo'lgan o'zbek tilining morfologik birliklaridan biri olmoshlardir. Ma'lumki, tilshunoslikda olmoshlarning shaxs va predmetga ishora qiluvchi asosiy deyktik birlik sifatida qo'llanishi qator ilmiy taqiqotlarda qayd etilgan. "Deyksis" so'zining asl yunoncha ma'nosi "ko'rsatish", "ishora" bo'lib, ilmiy qo'llanishda lison vositasida "voqelikka ishora, ko'rsatish" mazmunini olgan. Ko'rsatish, ishora vazifasini ado etuvchi birliklarni deyktik ibora deb atashadi. Ushbu turdagi iboralar nutqiy muloqot tizimi mazmundorligini ta'minlovchi doimiy vositalardan biridir. Masalan, biror bir notanish kimsani ko'rib qolib, "Bu kim?" savoli bilan murojaat qilinganda, deyktik ibora "bu" vositasi orqali ifodalanmoqda. Shu bilan birga deyktik birliklar ishora birliklari bo'lib, matn semantik qurilishida o'ziga xos o'rin tutadi. Har qanday matnning obyektiv mazmunida voqelik yuz bergan makon, zamon va voqelik ishtirokchilariga ishora mavjud bo'ladi. Shunga ko'ra ayrim manbalarda, deyksisni "nutqning o'ziga xos tabiiy mavjudligi" deb qarashadi. [2.9].

Deyksisni yuzaga keltiruvchi vositalar ichida matn tarkibiy qismlariga ishora qiluvchi birliklar alohida ahamiyatga ega. Matn tarkibiy qismlariga ishora qiluvchi deyktik birliklar nutq parchalarining yoki tuzilma tarkibining uzviy bog'liqligini, uning mazmunan yaxlitligini ta'minlovchi zanjir vazifasini bajaradi. Bu birliklar matnning muayyan qismiga ishora qilish bilan deyktik xususiyatini namoyon etadi hamda tarkibiy qismlar o'rtasida sintaktik aloqani o'rnatib, bog'lovchilik vazifasini ham bajaradi. Mazkur deyktik birliklar matn tarkibiy qismlarini mazmunan bog'lash bilan birga, matn tuzilishidagi izchillikni ta'minlash, matnda aks etgan axborotga tinglovchi diqqatini jalb qilish maqsadlarini yuzaga chiqarishda ham faol qo'llanadi.

Antroposentrizm – insonni muammolar markazi qilib olish. Bunday deyktik birliklar vazifasida o'zbek tilidagi ayrim olmosh va olmoshli qurilmalar, ba'zi mustaqil (son, ravish) va yordamchi so'zlar, kirish qurilmalar, ayrim so'z birliklari va gaplar qo'llana oladi. Bu birliklar o'zi qo'llangan gapdan oldingi yoki keyingi qismga ishora qilib, deyktik xususiyat kasb etadi.

Kognitiv tilshunoslik (inglizcha cognize - bilmoq, anglamoq, tushunmoq) falsafadagi bilish nazariyasi bilan cheklanmay, balki tilni tafakkur bilan bog'lab, uning hosil bo'lishidagi psixologik, biologik va neyrofiziologik jihatlarning ijtimoiy, madaniy, lisoniy hodisalar bilan uzviy aloqasini chuqur ilmiy tadqiq etadi. Kognitiv tilshunoslik psixologiyadagi tushuncha va kontsept birliklari bilan ish ko'radi. Kontsept tushunchasi asosida ma'no va obraz yotadi va ular bilim umumlashmasi sifatida "kvant" deb ataladi. Kontsept - ong - belgi o'rtasidagi bog'lanish miya faoliyati orqali boshqariladi [3.12].

Umumlashtirish, kechayotgan hodisalar, predmetlar sifat-xususiyatlari kabilar haqidagi ma'lumotni mujassamlashtirgan holda konseptual qoliplar vositasida idrok etish kognitiv faoliyatning samarasidir. Bunday qoliplar konseptual birliklarning lisoniy voqelanishida o'z aksini topadi. Albatta, tashqi dunyodagi voqealar, predmetlar xususiy ko'rinishdagi belgi, xususiyatlarga egadirlar. Lisoniy tafakkur faoliyatining kognitiv bosqichidan lisoniy voqelanish bosqichiga o'tishda qiyoslash, analiz va sintez amallari muhim rol o'ynaydi. Shu amallar vositasida umumiylik va xususiylik farqlanadi. Shuningdek, kognitiv faoliyat bevosita mavhumlashtirish amalini ham qamrab oladi, chunki ushbu amal umumlashtirishning muhim bosqichini tashkil etib, idrok etilayotgan obyektlarning alohida muhim xususiyatlarini ajratib olib, ularni qiyoslash imkonini beradi.

Til ma'lumotni to'plash va uzatishdan tashqari, uni tartibga keltirish vazifasini ham bajarishini unutmashimiz lozim. Farang faylasufi Lill universitetining professori Noel Mulud nutqiy birliklar mazmuni ifodasining mantiqiy asosi haqida fikr yuritayotib, "nutqiy ibora ma'lum bir ma'noni oddiygina belgilab, umumlashtirib va ifodalab qolmasdan, balki u bularning barchasini qanday tartiblashtirsa, xuddi shu tartibda bajaradi", - degan xulosaga kelgan [4.13].

Nutqiy muloqotning shakllanish va rivojlanish bosqichlarida eshitish sezgisi orqali idrok etilgan deyktik birliklardan foydalanish jarayonida o'ziga xos nutqiy vaziyatlar yuzaga kelishi mumkin. Bu jarayon bilan bog'liq lingvopragmatik xususiyatlarni tadqiq etish bolalarda kognitiv faoliyatning rivojlanganlik darajasini aniqlash uchun nihoyatda dolzarbdir. Chunki bolalar nutqiga xos ayrim psixolingvistik va sotsiopragmatik xususiyatlar ular tomonidan deyktik birliklarning qay yo'sinda ifoda etilishiga bog'liq bo'ladi.

Aksariyat hollarda bolalar nutqida qo'llanadigan deyktik birliklar kognitiv imkoniyatlar bilan bog'liq tarzda shakllansa-da, kattalar talqinida pragmasemantik xususiyat kasb etishi mumkin. Bu holat bolalar tomonidan, ayniqsa, shaxs deyksisining ifodalanish jarayonida aniq ko'zga tashlanadi. Bu muammo yuzasidan olib borilgan tadqiqot ishlarida deyktik birliklarning pragmatik xususiyatlari muayyan darajada tahlil etildi. Biroq, hozirgi kunda o'zbek bolalar nutqiga xos deyktik birliklarning pragmatik xususiyatlari muammosi maxsus tekshirishni talab etadi. Ma'lumki, bolalar nutqida kuzatiladigan ayrim ishora birliklari o'ziga xosligi bilan kattalar nutqida qo'llanuvchi deyktik birliklardan ajralib turadi.

Deyktik iboralarning tizimiy xususiyatlarining asosiy guruhlariga shaxs, zamon va makon deyktik iboralar kiradi. Yuqorida aytilganidek, deyksisning

markazida shaxs turadi. Nutqiy muloqot jarayonida bajarayotgan roliga nisbatan shaxs deyxsisining tarkibi aniqlanadi. Birinchi shaxs soʻzlovchining oʻrniga ishora, “oʻzini koʻrsatishi, eslatishi” ning lisoniy ifodasidir, ikkinchi shaxs – tinglovchi yoki adresantning lisoniy belgilanishi hamda uchinchi shaxs muloqotning bevosita ishtirokchisi boʻlmagan shaxsga ishoradir. Muloqot koʻchishiga qoʻshgan hissasiga nisbatan farqlanayotgan ushbu tizim olmoshlar guruhlarida oʻz aksini topadi.

Xulosa qilib shuni aytish kerakki, bugungi kunda tilshunoslikning koʻpgina yoʻnalishlarini oʻrganish va tadqiq etish uchun barcha imkoniyatlar yaratilgan. Shu oʻrinda, tilshunoslikning muhim kategoriyalaridan biri deyktik va kognitiv tushunchalardir. Hozirgi vaqtda deyxsisni lingvistik tushuncha ekanligi masalalari boʻyicha turli fikrlar mavjud. Deyksis til birliklarining kontekst, nutq vaziyati bilan bogʻliq pragmatik jihatini oʻrganishga eʼtibor kuchaygach, deyxsis muammosi pragmatikaning asosiy tadqiq obyekti sifatida kun tartibiga qoʻyildi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Mirziyoyev Sh.M. Erkin va farovon demokratik Oʻzbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. – T.: Oʻzbekiston, 2016.
2. Aslanova R. Zamon Deyksisi. – Andijon, 2014
3. Zaripov B.P., Sharopova R. Tilshunoslikning zamonaviy yoʻnalishlari. Oʻquv-uslubiy majmua. - Navoiy, 2021.
4. Lutfullayeva D. Davlatova R. Oʻzbek muloqot matnining dialektik birliklari. – T.: 2013
5. Lutfullayeva D. Qurbonova M. Bolalar nutqiga xos deyktik birliklarning fonopragmatik talqini. – T.: 2013
6. www.nuqf.intal.uz
7. www.ziyonet.uz